

Пневмония - неблагоприятная реакция, обусловленная применением омепразола (обзор)

Муравьев Ю.В., ORCID 0000-0001-5394-883X

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», Москва, Россия
Муравьева Л.А.

Центральное поликлиническое отделение
МБУЗ «Химкинская центральная клиническая больница», Химки, Россия

Резюме. Ингибиторы протонного насоса и в частности омепразол считавшийся эффективным и безопасным препаратом широко назначается при многих кислотных желудочно-кишечных заболеваниях, причем около трети больных применяют его без соответствующих показаний. Нарастающее число сообщений о неблагоприятных реакциях (НР) в период лечения ингибиторами протонного насоса дополнилось риском развития внебольничной пневмонии. Приведены возможные патогенетические механизмы развития такой патологии, которые целесообразно учитывать в период пандемии COVID-19 из-за риска индукции инфицирования и развития острого респираторного дистресс синдрома. Причинно-следственная связь возникшей пневмонии на фоне применения ингибиторов протонного насоса является основанием считать ее НР, индуцированной этими препаратами. Поэтому необходимо внесение соответствующих изменений в инструкции по их применению.

Ключевые слова: ингибиторы протонного насоса, омепразол, внебольничная пневмония, неблагоприятная реакция, пандемия COVID-19.

Внебольничная пневмония (ВП) распространенный диагноз, связанный с существенной заболеваемостью и расходами на здравоохранение. В США только в 2006 г наблюдалось 4,2 млн амбулаторных визитов с ВП [1]. Согласно медицинским данным за 2007 г -2008 г 30-ти дневная смертность в зависимости от тяжести заболевания колебалась от 3,8% до 8,5% [2]. Средняя ежегодная стоимость медицинской помощи больным ВП оценивалась в 13 млрд долларов США. Реализация рекомендаций по отбору антибиотиков [3,4] и применение пневмококковой вакцинации [5,6] способствовали уменьшению заболеваемости и смертности от ВП. В этом плане также важное значение имеет идентификация лекарственных препаратов, повышающих риск развития ВП. К таким препаратам в настоящее время относят и ингибиторы протонного насоса (ИПН) и в частности омепразол внедренный в клиническую практику в 1988 г и ставший основными в лечении многих кислотных желудочно-кишечных заболеваний, включая язвенную болезнь, гастроэзофагальную рефлюксную болезнь, неязвенную диспепсию [7-13].

ИПН относятся к наиболее часто назначаемым препаратам. Так в 2011 г омепразол был шестым по частоте среди назначаемых препаратов США, выписывалось более 60 млн рецептов [14]. Более 15 млн американцев получают ИПН, за исключением применяющих их без рецептов [15]. Однако, оценка лечения ИПН в амбулаторных условиях показала, что 35% больных получающих эти препараты не имели соответствующих показаний, отраженных в документах [16,17]. В то же время нарастает число сообщений связывающих длительное применение ИПН с значительными неблагоприятными реакциями (НР), включая взаимодействие лекарственных препаратов [18-19], диарею, обусловленную *Clostridium difficile* [20], переломы шейки бедра [21], ВП [22-28] 15-21 и другие [29]. Развитие ВП считают дополнительным нежелательным последствием лечения ИПН [30]. Систематический обзор 33 исследований и мета-анализ 26

исследований продемонстрировали 1,5 кратное повышение риска развития ВВ у амбулаторных больных получавших ИПН, повышение риска госпитализации из-за ВВ (1,6 раза). В то же время не отмечено связи между приемом ингибиторов H_2 рецепторов и развитием ВВ. Риск возникновения ВВ не зависел от дозы ИПН или возраста больных, но более чем удваивался при лечении ИПН менее месяца, по сравнению с теми, кто не применял ИПН [31]. Предполагается ряд патогенетических механизмов, объясняющих связь между применением ИПН и возникновением ВП. Снижение желудочной кислотности вызывает изменение кишечной флоры [32-34]. Микроаспирация такой кишечной флоры один из предполагаемых механизмов увеличения риска развития ВП в результате повышения рН кишечника. Недавно установлено, что протонный насос локализуется также в верхнем и нижнем респираторном тракте [35,36]. Нарушение регуляции рН может дополнительно нарушать респираторную флору, прямо индуцируя инфицирование [37].

Таким образом лечение ИПН может индуцировать развитие ВП в результате острой дисрегуляции рН и нарушению кишечного микробиома. Риск развития ВП наибольший в течение первого месяца лечения, периода наибольшего потока аэро-пищеварительного микробиома [38]. Учитывая широкое применение ИПН, часто без соответствующих показаний, высокий риск возникновения ВП среди применяющих ИПН может вызвать существенную нагрузку на систему здравоохранения. В ранее опубликованном мета-анализе, оценившем взаимосвязь между применением ИПН и развитием ВВ, показано ее наличие у больных получающих ИПН, особенно менее 30 дней или в высоких дозах. Поэтому практикующим врачам рекомендуется наблюдение НЭ в период лечения ИПН и рассматривать альтернативное лечение [39]. Еще в одном мета-анализе отмечена взаимосвязь между высоким риском развития ВП, госпи-

тальной пневмонии(ГП) и применением ИПН. Учитывая эти потенциальные НР авторы рекомендовали с осторожностью прописывать подобные препараты больным с факторами риска [40].

В специально проведенном, исследовании случай-контроль, наблюдали 5551 случай подтвержденной ВП среди 364 683 индивидов включенных в исследовательскую базу данных Нидерландов[41]. Больные применявшие ИПН в четыре раза чаще болели ВП, нежели не применявшие. Была установлена положительная корреляция между случаями развития ВП и применяемой дозой ИПН. В исследовании была также установлена отрицательная корреляция между случаем развития ВП и длительностью применения ИПН и прежде чем был установлен диагноз. В декабре 2019 г в Китае появилось сообщение о нескольких случаях пневмонии неизвестной причины и позже SARS-CoV2 был идентифицирован как причина коронарвирусной болезни 2019 (COVID-19) [42]. В некоторых случаях клиническое течение COVID-19 было более тяжелым и усугублялось вторичной инфекцией и развитием острого респираторного дистресс синдрома (ОРДС) с высокой смертностью [42]. Однако факторы риска тяжелого клинического течения, включая медикаментозное лечение, были описаны недостаточно. Поэтому публикацией заинтересовались Luxenburger N et al [43]. Сославшись на опубликованный десять лет назад мета-анализ Eom CS et al.[40] Luxenburger N et al предположили, что лечение ИПН может быть фактором риска возникновения вторичной инфекции и ОРДС у госпитализированных больных с COVID-19[43]. Анализ проведенной ими работы показал, что что применение PPI может быть потенциальным фактором риска развития вторичной инфекции и ОРДС: у 17 из 62 больных, получавших ИПН развился ОРДС, по сравнению с 11 из 90 больных, не получавших эти препараты($p=0,02$). Причем развитие ОРДС было четко связано с вторичной инфекцией, поскольку только у двух больных (1,9%) без вторичной инфекции развился ОРДС по сравнению с 26 (54,2%) имевших вторичную инфекцию ($P < 0.001$) [43]. Нецелесообразно забывать тот факт, что любая субстанция продуцирующая лечебный эффект может также производить НЭ или нежелательные (неблагоприятные) реакции(НР). Термины НЭ и НР взаимозаменяемы, за исключением того, что НЭ рассматривается с точки зрения препарата, в то время как НР рассматривается с точки зрения больного. Риск их возникновения колеблется от почти нулевого до высокого [44]. Почти полвека назад Всемирная организация здравоохранения(ВОЗ) дала следующее определение лекарственных НР :“ Вредный и непреднамеренный ответ на ЛП, наблюдающийся в дозах, обычно применяемых для профилактики, диагностики или лечения болезни, или изменения физиологической функции” [45]. Однако НЭ и НР следует отличать от нежелательного события (adverse event), поскольку НР это неблагоприятный результат связанный с действием препарата, а нежелательное событие неблагоприятный результат, наблюдаемый в

период применения препарата, но не связанный или необязательно связанный с ним [44]. Еще раньше было установлено, что уровень заболеваемости пневмонией среди применявших ИПН с января 1995 г по декабрь 2002 г равнялся 2.45 на 100 персон-лет, а среди не принимавших такие препараты 0,6. Скорректированный относительный риск развития пневмонии среди принимающих ИПН по сравнению с отменившими их равнялся 1.89 (95% CI, 1.36-2.62)[31]. Еще в одной публикации была подтверждена взаимосвязь между применением ИПН и развитием внебольничной пневмонии [46]. Справедливости ради следует отметить, что имеется и противоположная точка зрения [47]. Вызывает удивление, что авторы, обнаружившие обсуждаемое нежелательное событие в период применения ИПН почему-то не оценивали причинно-следственную связь с подозреваемым препаратом и видимо поэтому не считали его НР индуцированной этими препаратами. Подобную ситуацию охарактеризовал Герцен А.И. в своем романе «Кто виноват?»: «А случай сей за неоткрытием виновных предать воле божией, дело же, почислив решённым, сдать в архив», что до сих пор и делалось успешными исследователями. Однако, согласно алгоритму Наранжо, причинно-следственная связь возникшей пневмонии (в вышеизложенных данных) с применяемым ИПН вероятная [48], что является основанием считать ее НР, индуцированной ИПН. Тем не менее специально проведенное исследование показало, что только 4 % больных осведомлены о НР применяемых ими ИПН [49]. Следствием является неуместное назначение ИПН 27 - 81% госпитализированных и у 36- 63% амбулаторных больных [50], особенно у пожилых[51]. Анализ случайно отобранных карт стационарных больных РА, госпитализированных в клинику ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой после текущего ремонта, обнаружил сходные данные, ИПН в период пребывания в клинике получали 2/3 больных (причем треть из них принимали ИПН в дозе 40 мг/сут), хотя показания для их назначения - язва пилорического отдела желудка - были у одного больного. У остальных пациентов показаний для назначения ИПН не было, и назначение их документально не обосновывалось[29].

Таким образом, возникновение вторичной инфекции, пневмонии как внебольничной, так и госпитальной, и острого респираторного дистресс синдрома является неблагоприятной реакцией, обусловленной ингибиторами протонного насоса, что является основанием для внесения соответствующих изменений в инструкции по применению этих препаратов.

Прозрачность исследования

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях

Авторы не получали гонорар за исследование, лекции или гранты по теме исследования.

Литература:

1. File TM Jr, Marrie TJ. Burden of community-acquired pneumonia in North American adults. Postgrad Med. 2010; 122(2):130-41. Epub 2010/03/06. doi: 10.3810/pgm.2010.03.2130 .

2. Yu H, Rubin J, Dunning S, Li S, Sato R. Clinical and economic burden of community-acquired pneumonia in the Medicare fee-for-service population. *Journal of the American Geriatrics Society*. 2012; 60 (11):2137–43. Epub 2012/11/01. doi: 10.1111/j.1532-5415.2012.04208.
3. Fung HB, Monteagudo-Chu MO. Community-acquired pneumonia in the elderly. *Am J Geriatr Pharmacotheor*. 2010; 8(1):47–62. Epub 2010/03/17. doi: 10.1016/j.amjopharm.2010.01.003 .
4. Mandell LA, Wunderink RG, Anzueto A, Bartlett JG, Campbell GD, Dean NC, et al. Infectious Diseases Society of America/American Thoracic Society consensus guidelines on the management of community-acquired pneumonia in adults. *Clinical infectious diseases: an official publication of the Infectious Diseases Society of America*. 2007; 44 Suppl 2:S27–72. Epub 2007/02/06. doi: 10.1086/511159.
5. Johnstone J, Marrie TJ, Eurich DT, Majumdar SR. Effect of pneumococcal vaccination in hospitalized adults with community-acquired pneumonia. *Archives of internal medicine*. 2007; 167(18):1938–43. Epub 2007/10/10. doi: 10.1001/archinte.167.18.1938 .
6. Koivula I, Stén M, Leinonen M, Mäkelä PH. Clinical efficacy of pneumococcal vaccine in the elderly: a randomized, single-blind population-based trial. *Am J Med*. 1997 Oct;103(4):281–90. doi: 10.1016/s0002-9343(97)00149-6. .
7. Leontiadis G, Sharma V, Howden C. Proton pump inhibitor treatment for acute peptic ulcer bleeding. *Cochrane Database Syst Rev* 2006: CD002094.
8. Ford A, Delaney B, Forman D, Moayyedi P. Eradication therapy for peptic ulcer disease in *Helicobacter pylori* positive patients. *Cochrane Database Syst Rev* 2006: CD003840.
9. van Pinxteren B, Numans M, Bonis P, Lau J. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-103(4):281–90. Epub 1997/11/14.
10. Moayyedi P, Santana J, Khan M, Preston C, Donnellan C. Medical treatments in the short term management of reflux oesophagitis. *Cochrane Database Syst Rev* 2007: CD003244.
11. Donnellan C, Preston C, Moayyedi P, Sharma N. Medical treatments for the maintenance therapy of reflux oesophagitis and endoscopic negative reflux disease. *Cochrane Database Syst Rev* 2004: CD003245.
12. Delaney B, Ford A, Forman D, Moayyedi P, Qume M. Initial management strategies for dyspepsia. *Cochrane Database Syst Rev* 2005: CD001961.
13. Moayyedi P, Deeks JJ, Delaney B, Innes M, Forman D. Pharmacological interventions for non-ulcer dyspepsia. *Cochrane Database Syst Rev* 2006: CD001960
14. IMS Institute for Healthcare Informatics. *The Use of Medicines in the United States: Review of 2011*. 2012.
15. IMS Institute for Healthcare Informatics. *Medicine Use and Shifting Costs of Healthcare: A Review of the Use of Medicines in the U.S. in 2013*. 2014.
16. Heidelbaugh JJ, Goldberg KL, Inadomi JM. Magnitude and economic effect of overuse of antisecretory therapy in the ambulatory care setting. *The American journal of managed care*. 2010; 16(9):e228–34.
17. Jacobson BC, Ferris TG, Shea TL, Mahlis EM, Lee TH, Wang TC. Who is using chronic acid suppression therapy and why? *Am J Gastroenterol*. 2003; 98(1):51–8. doi: 10.1111/j.1572-0241.2003.07186.x.
18. Ho PM, Maddox TM, Wang L, Fihn SD, Jesse RL, Peterson ED, Rumsfeld JS. Risk of adverse outcomes associated with concomitant use of clopidogrel and proton pump inhibitors following acute coronary syndrome. *JAMA*. 2009 Mar 4;301(9):937–44. doi: 10.1001/jama.2009.261.
19. Juurlink DN, Gomes T, Ko DT, Szmítko PE, Austin PC, Tu JV, Henry DA, Kopp A, Mamdani MM. A population-based study of the drug interaction between proton pump inhibitors and clopidogrel. *CMAJ*. 2009 Mar 31;180(7):713–8. doi: 10.1503/cmaj.082001. Epub 2009 Jan 28.
20. Leonard J, Marshall JK, Moayyedi P. Systematic review of the risk of enteric infection in patients taking acid suppression. *Am J Gastroenterol*. 2007 Sep;102(9):2047–56; quiz 2057. doi: 10.1111/j.1572-0241.2007.01275.x. Epub 2007 May 17.
21. Yang YX, Lewis JD, Epstein S, Metz DC. Long-term proton pump inhibitor therapy and risk of hip fracture. *JAMA*. 2006 Dec 27;296(24):2947–53. doi: 10.1001/jama.296.24.2947.
22. Laheij RJ, Sturkenboom MC, Hassing RJ, Dieleman J, Stricker BH, Jansen JB. Risk of community-acquired pneumonia and use of gastric acid-suppressive drugs. *JAMA*. 2004 Oct 27;292(16):1955–60. doi: 10.1001/jama.292.16.1955.
23. Gulmez SE, Holm A, Frederiksen H, Jensen TG, Pedersen C, Hallas J. Use of proton pump inhibitors and the risk of community-acquired pneumonia: a population-based case-control study. *Arch Intern Med*. 2007 May 14;167(9):950–5. doi: 10.1001/archinte.167.9.950.
24. Sarkar M, Hennessy S, Yang YX. Proton-pump inhibitor use and the risk for community-acquired pneumonia. *Ann Intern Med*. 2008 Sep 16;149(6):391–8. doi: 10.7326/0003-4819-149-6-200809160-00005.
25. Myles PR, Hubbard RB, McKeever TM, Pogson Z, Smith CJ, Gibson JE. Risk of community-acquired pneumonia and the use of statins, ace inhibitors and gastric acid suppressants: a population-based case-control study. *Pharmacoepidemiol Drug Saf*. 2009 Apr;18(4):269–75. doi: 10.1002/pds.1715.
26. Rodríguez LA, Ruigómez A, Wallander MA, Johansson S. Acid-suppressive drugs and community-acquired pneumonia. *Epidemiology*. 2009 Nov;20(6):800–6. doi: 10.1097/EDE.0b013e3181b5f27d.
27. Eurich DT, Sadowski CA, Simpson SH, Marrie TJ, Majumdar SR. Recurrent community-acquired pneumonia in patients starting acid-suppressing drugs. *Am J Med*. 2010 Jan;123(1):47–53. doi: 10.1016/j.amjmed.2009.05.032.
28. Roughead EE, Ramsay EN, Pratt NL, Ryan P, Gilbert AL. Proton-pump inhibitors and the risk of antibiotic use and hospitalisation for pneumonia. *Med J Aust*. 2009 Feb 2;190(3):114–6. doi: 10.5694/j.1326-5377.2009.tb02307.x. .

29. Муравьев ЮВ, Бобкова ОР. Дискуссионные проблемы потенциального вреда применения ингибиторов протонного насоса. Научно-практическая ревматология. 2018;56(5):671-674. Muravyev YuV, Bobkova OR. Potential harms of the use of proton pump inhibitors: debatable problems. Nauchno-Prakticheskaya Revmatologiya = Rheumatology Science and Practice. 2018;56(5):671-674 (In Russ.).doi: 10.14412/1995-4484-2018-671-674
30. Restrepo MI, Mortensen EM, Anzueto A. Common medications that increase the risk for developing community-acquired pneumonia. *Curr Opin Infect Dis*. 2010; 23(2):145-51. Epub 2010/01/16. doi: 10.1097/QCO.0b013e328336eac1.
31. Lambert AA, Lam JO, Paik JJ, Ugarte-Gil C, Drummond MB, Crowell TA. Risk of community-acquired pneumonia with outpatient proton-pump inhibitor therapy: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2015 Jun 4;10(6):e0128004. doi: 10.1371/journal.pone.0128004.
32. Williams C, McColl KE. Review article: proton pump inhibitors and bacterial overgrowth. *Aliment Pharmacol Ther*. 2006; 23(1):3-10. doi: 10.1111/j.1365-2036.2006.02707.x
33. Sanduleanu S, Jonkers D, De Bruine A, Hameeteman W, Stockbrugger RW. Non-Helicobacter pylori bacterial flora during acid-suppressive therapy: differential findings in gastric juice and gastric mucosa. *Aliment Pharmacol Ther*. 2001; 15(3):379-88.
34. Borriello SP, Reed PJ, Dolby JM, Barclay FE, Webster AD. Microbial and metabolic profile of achlorhydric stomach: comparison of pernicious anaemia and hypogammaglobulinaemia. *Journal of clinical pathology*. 1985; 38(8):946-53.
35. Altman KW, Haines GK 3rd, Hammer ND, Radosevich JA. The H⁺/K⁺-ATPase (proton) pump is expressed in human laryngeal submucosal glands. *Laryngoscope*. 2003 Nov;113(11):1927-30. doi: 10.1097/00005537-200311000-00013.
36. Itman KW, Waltonen JD, Tarjan G, Radosevich JA, Haines GK 3rd. Human lung mucous glands manifest evidence of the H⁺/K⁺-ATPase proton pump. *Ann Otol Rhinol Laryngol*. 2007 Mar;116(3):229-34. doi: 10.1177/000348940711600311.
37. Fohl AL, Regal RE. Proton pump inhibitor-associated pneumonia: Not a breath of fresh air after all? *World J Gastrointest Pharmacol Ther*. 2011 Jun 6;2(3):17-26. doi: 10.4292/wjgpt.v2.i3.17.
38. Chey WD, Mody RR, Wu EQ, Chen L, Kothari S, Persson B, et al. Treatment patterns and symptom control in patients with GERD: US community-based survey. *Current medical research and opinion*. 2009; 25(8):1869-78. doi: 10.1185/03007990903035745 .
39. Giuliano C, Wilhelm SM, Kale-Pradhan PB. Are proton pump inhibitors associated with the development of community-acquired pneumonia? A meta-analysis. *Expert review of clinical pharmacology*. 2012; 5(3):337-44. Epub 2012/06/16. doi: 10.1586/ecp.12.20 .
40. Eom CS, Jeon CY, Lim JW, Cho EG, Park SM, Lee KS. Use of acid-suppressive drugs and risk of pneumonia: a systematic review and meta-analysis. *CMAJ: Canadian Medical Association journal = journal de l'Association medicale canadienne*. 2011; 183(3):310-9. Epub 2010/12/22. doi: 10.1503/cmaj. 092129 .
41. Laheij RJ, Sturkenboom MC, Hassing RJ, Dieleman J, Stricker BH, Jansen JB. Risk of community-acquired pneumonia and use of gastric acid-suppressive drugs. *JAMA*. 2004 Oct 27;292(16):1955-60. doi: 10.1001/jama.292.16.1955.
42. Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, Zhang L, Fan G, Xu J, Gu X, Cheng Z, Yu T, Xia J, Wei Y, Wu W, Xie X, Yin W, Li H, Liu M, Xiao Y, Gao H, Guo L, Xie J, Wang G, Jiang R, Gao Z, Jin Q, Wang J, Cao B. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet*. 2020 Feb 15;395(10223):497-506. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30183- 5. Epub 2020 Jan 24. Erratum in: *Lancet*. 2020 Jan 30.
43. Luxenburger H, Sturm L, Biever P, Rieg S, Duerschmied D, Schultheiss M, Neumann-Haefelin C, Thimme R, Bettinger D. Treatment with proton pump inhibitors increases the risk of secondary infections and ARDS in hospitalized patients with COVID-19: coincidence or underestimated risk factor? *J Intern Med*. 2020 Jul 1;10.1111/joim.13121. doi: 10.1111/joim.13121.
44. Edwards IR, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and management. *Lancet*. 2000 Oct 7;356(9237):1255-9. doi: 10.1016/S0140-6736(00)02799-9. PMID: 11072960.
45. World Health Organization (WHO). International drug monitoring: the role of national centres. Report of a WHO meeting. *World Health Organ Tech Rep Ser*. 1972;498:1-2
46. Detsky ME, Juurlink DN. Does gastric acid suppression increase the risk of community-acquired pneumonia? *CMAJ*. 2005 Feb 1;172(3):331. doi: 10.1503/cmaj.045258. PMID: 15684114; PMCID: PMC545755
47. CAG Clinical Affairs Committee. Community-acquired pneumonia and acid-suppressive drugs: position statement. *Can J Gastroenterol*. 2006 Feb;20(2):119-21, 123-5. doi: 10.1155/2006/324976. PMID: 16482239; PMCID: PMC2538974.
48. Naranjo CA, Busto U, Sellers EM, Sandor P, Ruiz I, Roberts EA, Janecek E, Domecq C, Greenblatt DJ. A method for estimating the probability of adverse drug reactions. *Clin Pharmacol Ther*. 1981 Aug;30(2):239-45. doi: 10.1038/clpt.1981.154. PMID: 7249508.
49. White B, Drew M, Gaughan J, Phadtare S. Patient Awareness of Reported Adverse Effects Associated with Proton Pump Inhibitors in a Medically Underserved Community. *Healthcare (Basel)*. 2020 Nov 19;8(4):499. doi: 10.3390/healthcare8040499. PMID: 33228241; PMCID: PMC7712036.
50. Savarino V, Dulbecco P, de Bortoli N, Ottonello A, Savarino E. The appropriate use of proton pump inhibitors (PPIs): Need for a reappraisal. *Eur J Intern Med*. 2017 Jan;37:19-24. doi: 10.1016/j.ejim.2016.10.007. Epub 2016 Oct 23. PMID: 27784575

